

СИНТЕЗ ХЕЛАТООБРАЗУЮЩЕГО КАТИОНИТА НА ОСНОВЕ РАКУШЕЧНИКА И ГОССИПОЛОВОЙ СМОЛЫ**Кадирбеков А.А.***старший преподаватель, магистр ест. наук ЮКУ им. М. Ауэзова
Казахстан, Шымкент***Бектенов Н.А.***профессор, д.х.н. КазНПУ им. Абая
Казахстан, Алматы***Тасбалтаева А.Б.***докторант КазНПУ им. Абая
Казахстан, Алматы***Исабаев Н.Н.***старший преподаватель, магистр ест. наук ЮКУ им. М. Ауэзова
Казахстан, Шымкент***Имангалиев Т.А.***доцент, к.х.н. ЮКУ им. М. Ауэзова
Казахстан, Шымкент***SYNTHESIS OF CHELATING SHELL CATIONITE AND GOSSYPOL RESIN****Kadirbekov A.,***Senior Lecturer, Master of Natural Sciences, UKU named after M. Auezova
Kazakhstan, Shymkent***Bektenov N.,***Professor, Doctor of Chemical Sciences KazNPU named after Abai
Kazakhstan, Almaty***Tasbaltayeva A.,***doctoral of KazNPU named after Abai
Kazakhstan, Almaty***Isabaev N.,***Senior Lecturer, Master of Natural Sciences, UKU named after M. Auezova
Kazakhstan, Shymkent***Imangaliev T.***Associate Professor, Ph.D., UKU named after M. Auezova
Kazakhstan, Shymkent***АННОТАЦИЯ**

В статье исследуется синтез хелатного катионита на основе ракушечника и госсиполовой смолы влияние температуры и мольного соотношения исходных материалов было изучено для определения некоторых свойств хелатного сорбента. Исследована обменная способность ионов Cu (II), Zn (II), Ni (II) и определена структура образующегося хелатного сорбента методом ИК-спектроскопии. Работа выполнена в соответствии с договором на выполнение научно-исследовательских работ в рамках государственного заказа от «20» октября 2022 года № 291/ЖГ-2-22-24 AP14972832 «Разработка энергосберегающей технологии термообработки бетонных изделий и конструкций использованием альтернативной солнечной энергии». Работа выполнена в соответствии с договором на выполнение научно-исследовательских работ в рамках государственного заказа от «20» октября 2022 года № 291/ЖГ-2-22-24 AP14973043 «Технология получения хелатообразующих модифицированных катионзамещающих смол».

ABSTRACT

The article examines the synthesis of shell-based chelate cationite and gossypol resin the effect of temperature and mole ratio of raw materials has been studied to determine some properties of the chelate sorbent. The exchange capacity of Cu (II), Zn (II), Ni (II) ions was studied and the structure of the resulting chelate sorbent was determined by IR spectroscopy. The work was carried out in accordance with the contract for the implementation of research work within the framework of the state order of October 20, 2022 No. 291/ZhG-2-22-24 AP14972832 "Development of an energy-saving technology for heat treatment of concrete products and structures using alternative solar energy." Work is performed according to the contract for performance of research works within the state order of October "20", 2022 No. 291/ZhG-2-22-24 AP14973043 "Technology for production of chelating modified cation-substituting resins".

Ключевые слова: хелатообразующий катионит, ИК-спектроскопия, структура, статическая обменная емкость, насыпной вес.

Keywords: chelating cationite, IR spectroscopy, structure, static exchange capacity, bulk weight.

Введение

В настоящее время в соответствии с современными тенденциями, для очистки вод различной природы (сточные, природные, производственные и т.д.) предпочтение отдается сорбционным и ионообменным технологиям [1]. Сорбционное извлечение ионов тяжелых, цветных и благородных металлов [2]. получен анионит на основе тиомочевины, эпихлоргидрина и меламин [3]. синтезированы и изучены сорбционные свойства серосодержащего хелатирующего сорбента на основе карбамида, формальдегида и гидразина гидрата [4], а также 3-нитро-4-сульфо аминобензола [5]. Также синтезированы хелатообразующие сорбенты на основе ковалентного закрепления [6], дитизона [7]. В статье [8] исследован полученный лиганд, ковалентно закрепленным способом [9]. Таким образом, целью исследования является синтез и исследование ионита, полученного поликонденсацией на основе ракушечника и госсиполовой смолы и изучение его сорбционных свойств.

МЕТОДИКА

Объектом исследования является полученный сорбент на основе ракушечника и госсиполовой смолы и изучение его сорбционных свойств.

В работе применялись реактивы марки «х.ч.». Растворы реактивов готовились растворением точной навески в известном объеме растворителей.

Исследуется синтез хелатного катионита на основе ракушечника и госсиполовой смолы. Влияние температуры и мольного соотношения исходных материалов было изучено для определения некоторых свойств хелатного сорбента. Исследована обменная способность ионов Cu (II), Zn (II), Ni (II) и определена структура образующегося хелатного сорбента методом ИК-спектроскопии. Работа выполнена в соответствии с договором на выполнение научно-исследовательских работ в рамках государственного заказа от «20» октября 2022 года № 291/ЖГ-2-22-24 AP14972832 «Разработка энерго-сберегающей технологии термообработки бетонных изделий и конструкций использованием альтернативной солнечной энергии». Работа выполнена в соответствии с договором на выполнение научно-исследовательских работ в рамках государственного заказа от «20» октября 2022 года №

291/ЖГ-2-22-24 AP14973043 «Технология получения хелатообразующих модифицированных катионзамещающих смол».

Синтез катионита

В трёхгорлую колбу, снабжённую обратным холодильником и механической мешалкой помещали 9 г ракушечника (0.3 моль) предварительно растворённого в 45 мл (0.5 моль) серной кислоты при температуре 60°C. После чего добавили 2.96 г (0.2 моль) госсиполовой смолы при интенсивном перемешивании. Затем температуру повысили до 90 °C и при этой температуре через 1-1,5 часа образовывалась смолообразная масса. Высушенный полимер измельчали, отмывали от низкомолекулярных веществ 10%-ным раствором NaOH, затем дистиллированной водой до нейтральной реакции. Полученный продукт представляет собой мелкие, пористые, тёмные гранулы. Выход 81%.

Определили влажность синтезированного катионита по ГОСТ 10898.1–84, насыпной вес по ГОСТ 10898.2–84, плотность сорбента в гидратированном состоянии по ГОСТу 10898.3–84, удельный объём набухшего сорбента по ГОСТу 10898.4–84, статическую обменную ёмкость по ГОСТу 20255.1–89.

ИК- спектроскопические исследования проводили на инфракрасном ИК-Фурье спектрометр ShimadzuIRPrestige-21 с приставкой нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО) Miracle фирмы Pike Technologies (диапазон 400-4000 см⁻¹, разрешение 4 см⁻¹), порошкообразным методом.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проведены исследования по изучению влияния температуры на процесс поликонденсации ракушечника и госсиполовой смолы. Процесс поликонденсации изучали при температурах: 75, 85, 90 и 100°C. При этом установили продолжительность реакции, удельный объём сорбента в воде и величину статической обменной ёмкости (СОЕ) по 0.1 N раствору NaOH. Из данных табл.1 следует, что за оптимальную температуру поликонденсации приняли 90°C, время реакции при этом составляет 2 часа, течение реакции более равномерное и величина обменной ёмкости по 0.1 n раствору NaOH достигает 4,1 мг-экв/г.

Таблица 1.

Влияние температуры поликонденсации на сорбент

№	Температура реакции t, °C	Продолжительность реакции τ, час	Удельный объём набухшего в воде сорбента в Н-форме, мл/г	Обменная ёмкость СОЕ, по 0,1 N р-ру NaOH мг-экв/г
1.	75	2,5-3	1,63	2
2.	80	2-2,5	1,62	3
3.	90	1,5-2	1,41	4,1
4.	100	1-1,5	1,22	3,4

Реакцию поликонденсации проводили при мольном соотношении реагирующих веществ: карбамида, формальдегида и 2,4-динитрофенилгидразина от 1:2:0,1 до 2:5:0,3 соответственно. Результаты исследований приведены в табл.

Зависимости сорбционных свойств катионита от соотношения реагирующих веществ

Соотношение ракушечника т госсиполовой смолы	Насыпной вес, г/мл	Статическая обменная ёмкость по 0.1 N растворам, мг-экв/г:		
		Cu ²⁺	Zn ²⁺	Ni ²⁺
2:3	0.72	3.9	3.8	3.4
2:3	0.79	4.4	4,1	3.7
2:4	0.86	3.6	3.4	3.4

На основании проведенных исследований иониты с лучшими показателями получены при соотношении 2:4 ракушечника и госсиполовой смолы. На рис. 1 представлены ИК-спектры полученного продукта.

Рис. 1 ИК-спектры катионита.

ИК спектры полученного соединения содержат полосы в области 3352 см⁻¹, соответствующие валентным колебаниям первичных амидогрупп (*R*-NH). Появление полос в области, 3047 см⁻¹ (*R*)NH₂ 1625 см⁻¹ свидетельствует о связанной группе -C=O, а в области 1547 см⁻¹ мы наблюдаем разрешенные резонансы групп -CH₂. А также имеются ароматические аминные группы на полосе 2360-2341 см⁻¹.

ВЫВОДЫ

Получен хелатообразующий катионит на основе реакции поликонденсации ракушечника и госсиполовой смолы.

Определены оптимальные условия синтеза катионита и исследованы влияния мольных соотношений исходных веществ на состав и физико-химические свойства синтезированного катионита. Предложены структуры хелатообразующего катионита.

Литература

1. Yan R. Adsorbenty: osnovy i primeneniye / R.T. Yan // N'yu-York: John Wiley & Sons, 2003. - S. 410.
2. Бобылев А.Е. Синтез, структура и функциональные свойства композиционных сорбентов «Катионит КУ-2х8 - MeS (Me-Cu (II), Zn, Pb)»: дисс. Канд.хим.наук., Екатеринбург, - 2016, -160 с.
3. Эшкурбонов Ф. Б., Джалилов А. Т., Чорьева Н. Б., Абдувалиева М. Ж., Эшкурбонова М. Б. Исследование процесса сорбции ионов молибдена синтезированным комплексообразующим ионитом // Университет и биология. - 2018. - №. 7 (49).

4. Тураев Х.Х., Касимов Ш.А., Чориева Н.Б., Йулчиева М.Г. Исследование комплексообразования ионов некоторых 3d-металлов хелатообразующим сорбентом // Программа XXI Менделеевского съезда по общей и прикладной химии – Санкт-Петербург -2019,- 321с

5. Абилова У. М., Гашимова Э. Н., Чырагов Ф. М. Концентрирование и исследование палладия (II) сорбентом, содержащим фрагменты 3-нитро-4-сульфо аминбензола //Modern Science. – 2020. – №. 8-2. – С. 25-31.

6. Faustova ZH. V., Slizhov YU. G., Gavrilenko M. A. Khromatograficheskiye issledovaniya sorbentov, modifitsirovannykh atsetilatsetonataми i benzoilatsetonataми RZE //Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Khimiya. – 2016. – №. 2 (4).

7. Эрмуратова Н.А., Касимов Ш.А., Тураев Х.Х. Синтез и исследование хелатообразующего сорбента на основе карбамида, формальдегида и 2-аминопентандиовой кислоты // Универсум: технические науки: электрон. научн. журн. 2021. 4 (85). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11533>

8. Касимов Ш.А., Тураев Х.Х., Джалилов А.Т., Чорьева Н.Б., Амонова Н.Д. ИК спектроскопические исследования и квантово-химические характеристики азот и фосфорсодержащий биохимический полимерно // Электронный журнал. научн. журн. 2019. № 6 (60). URL: <http://7universum.com/ru/nature/archive/item/7400>

9. Касимов Ш.А., Тураев Х.Х., Джалилов А.Т., Аликулов Р.В., Мукумова Г.Ж. ИК-

спектроскопические и термические характеристики ковалентного иммобилизованного серосодержащего лиганда и его координационных соединений с медью (II) // ISJ Теоретическая и прикладная наука, -2021. – Т.09 (101), -с.234-238.
<https://dx.doi.org/10.15863/TAS>

10. Касимов Ш.А., Тураев Х.Х., Джалилов А.Т. Исследование процесса комплексообразования ионов некоторых двухвалентных 3d-металлов, синтезированных хелатообразующим сорбентом // Универсум: химия и биология: электрон. научн. журн. 2018. № 3 (45).